

O'ZBEKISTONNING QADIMIY MAXALLIY BUG'DOY NAVLARI

Бабоев Саидмурат Кимсанбоевич, Кулмаматова Дилафруз Эркиновна, Чинникулов
Баходир Хуразович, Туракулов Хуршид Саъдуллаевич, Аллаберганова Зебо
Бекмаматовна

Институт генетики и экспериментальной биологии Растений АНРУз, Ташкент,
Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14017227>

Annotatsiya. *Oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashda maxalliy sharoitga yaxshi moslashgan, kasalliklarga chidamli va don sifati yuqori bo'lgan yangi navlarni yaratish muxim ahamiyatga ega. O'zbekiston N.I.Vavilov tomonidan bug'doy xilma-xilligi markazlaridan biri sifatida e'tirof etilgan. Tyan-Shan tog'ining g'arbiy tomonida xususiy fermer xo'jaliklarida yetishtirib kelinayotgan qadimiy maxalliy bug'doy navlari inventarizatsiya qilish maqsadida yig'ildi. Jizzax, Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarining tog'li va tog'oldi xududlaridan o'ttizga yaqin navlari yig'ilgan. Bu navlarning tabiiy sharoitda saqlanib qolishligining asosiy sabablari ularning nonboplik sifati yuqori bo'lgan donining yirikligi va maxalliy sharoitga moslashganligi, hamda barqaror va ishonchli xosildorligi. Ushbu navlarning qimmatli xo'jalik belgilari navlar o'sayotgan tabiiy sharoitdagi va sug'oriladigan maydonlardagi xolati solishtirma taxlil qilindi.*

Kalit so'zlar: *qadimiy maxalliy bug'doy, tog'li va tog'oldi xududlari, boshqoq uzunligi, don soni, 1000 dona don og'irligi, fenologiya, Kayraktash.*

Аннотация. *Создание новых сортов пшеницы, сочетающих хорошую адаптацию к местным условиям, устойчивость к болезням и качество зерна, является важным компонентом стратегии продовольственной безопасности. Узбекистан был определен Н.И. Вавиловым как важный центр разнообразия пшеницы. В западных горах Тянь-Шаня была проведена инвентаризация сортов пшеницы с целью изучения, сбора и описания стародавних сортов, которые до сих пор выращиваются фермерами. Тридцать сортов были собраны из горных и предгорных регионах Джизакской, Кашкадарьинской и Сурхандарьинской области. Основными причинами сохранения сортов являются: (1) крупное зерно с отличными хлебопекарными качествами и пригодностью для домашней выпечки; (2) специфические адаптации, обеспечивающие стабильную и надежную урожайность. Проведено сравнительный анализ хозяйственно полезных признаков полученных в места произрастания стародавних сортов с возделанными в условия полива*

Ключевые слова: *стародавние пшеницы, горные и предгорные регионы, длина колоса, озерненность колоса, масса 1000 семян, фенология, Кайракташ.*

Abstract. *Development of new wheat cultivars combining good local adaptation, disease resistance and grain quality represents an important strategy component for food security. Uzbekistan was identified by N. Vavilov as important center of wheat diversity. An inventory of landraces was conducted in western Tien-Shan Mountains to survey, collect, and characterize old wheats still grown by farmers. Thirty landraces were collected from highland and pre-mountain regions Jizzakh, Kashkadarya and Surkhandarya provinces. The main reasons for the maintenance of landraces are: (1) large grain with excellent bread-making quality and suitability for home-baking; (2) specific adaptations allowing stable and reliable yield. It was carried out*

comparative analysis of economically useful traits obtained in the habitat of ancient varieties with cultivated under irrigation conditions

Key words: *Landrace of wheat, highland and pre-mountain regions, length of spike, kernel weight, phenology, Kayraktash*

Средняя Азия – один из древнейших районов человеческой культуры. Данные археологов свидетельствует о том, что в низовьях Амударьи формируется земледельческая культура Древнего Хорезма, где в конце II тыс. до н.э. существовало уже высокоразвитое орошаемое земледелие со сложной системой ирригационных каналов и широко возделывалась пшеница [8, 10].

В Средней Азии при культуре в нескольких тысячелетий сформировались весьма засухоустойчивые и жаростойкие пшеницы. Как правило, они характеризуются скороспелостью и требовательностью к теплу на последних фазах развития. В зависимости от возделывания на различных высотах, при разных температурных режимах, обеспеченности влагой наблюдаются различия в вегетационном периоде [1]. Характерные признаки сортов равнин, предгорий и гор – грубость всех элементов растения и в особенности колоса (зерно, плотно заключенное в чешуях, трудно обмолачивается, а ости легко обламываются). Климат Средней Азии не способствует ежегодному сильному развитию болезней и энтопаразитов, почему здешние местные сорта пшеницы исключительно восприимчивы к ним в благоприятных условиях. Соломина не прочная, ломкая, сильно полегающая в условиях интенсивного земледелия. Наиболее резко выражены все перечисленные признаки и свойства среднеазиатских пшениц у сортов необеспеченной богары, а сорта обеспеченной богары отличаются более мощным габитусом и как правило, типом колоса, напоминающим спелту. В высокогорных районах Средней Азии, где пшеница может возделываться лишь при орошении, сформировался своеобразный тип мезофильных сортов, резко выделяющийся довольно нежным колосом, безлигульными формами [9].

Выведение сортов сельскохозяйственных культур с высоким потенциалом урожайности путем выявления механизмов устойчивости к засухе имеет важное значение для повышения урожайности в засушливых районах [7,3]. Стародавние сорта пшеницы представляют собой бесценный генетический ресурс для селекции в изменяющихся условиях [6] и часто обладают богатым генетическим разнообразием [4]. По данным Denčić и др. [2], существует общее мнение, что современные высокоурожайные сорта пшеницы (часто низкорослые) более приспособлены к благоприятным условиям выращивания, в то время как старые сорта и ландрасы имеют более стабильную урожайность в условиях засухи благодаря своей богатой и сложной родословной, представляющей огромные вариации в ответ на многие разнообразные стрессы, получая многие устойчивые черты из своего наследия [5]. Ландрасы также являются важными источниками полезных аллелей для урожая зерна и качества в условиях низкой продуктивности.

Основную роль в производстве пшеницы в Средней Азии играл богарные земли предгорных и горных районов, где достаточно тепло, а годовое количество осадков превышает минимум необходимого для устойчивой культуры пшеницы – не менее 250 мм. Эти районы расположены в основном в западных, юго-западных и северо-западных предгорьях Тянь-Шаня и Памиро-Алая. Их западная граница проходит по верховью

Сурхандарьи на Дейнау, поворачивая далее на север, и идет примерно 100 км восточнее Карши, затем простирается к Самарканду и Ташкенту.

На сложном климатическом фоне сотни лет назад создавались стародавние сорта пшеницы, адаптированные к местным почвенно-климатическим условиям. Эти сорта отличались засухоустойчивостью, жаро- и солестойкостью, хорошо переносили суровые зимы, обладали крепким и неосыпающимся колосом, мука имела хорошие вкусовые качества и использовалась для приготовления хлеба. В своей работе ученые и сейчас опираются на бесценный опыт многих поколений народных селекционеров, изучая историю возделывания стародавних местных сортов.

Выполненные работы по сбору стародавних сортов.

В целях изучения и сбора местных стародавних сортов пшеницы Узбекистана организовано ряд экспедиций к отдаленным районам республики. Во время экспедиции методом опроса населения было выяснено места выращивания стародавних сортов. Посещая эти районы, было собрано образцы из этих сортов, в тех местах, где было возможность посещать поле, где растет стародавние сорта, собрали по 200 колос из каждого сорта, а в случаях отсутствия растений или при поздней посещении этих регионов брали по 2-3 кг зерна от населения. Таким образом, было собрано более 50 сортообразцов. Так как многие сортообразцы имели одинаковые имена, мы проводили морфологические описание собранных колосьев, отобрали по 20 более типичных колосьев для каждого определенного сорта и выращивали в условиях условного полива на экспериментальном участке института в Ташкентской области 540 м.н.у.м. Этот питомник посеян весной в середине марта, проведено фенологические наблюдения, оценена по устойчивости к ржавчинным болезням, полегаемости и по урожайности. Параллельно, образцы этого питомника было посеяно осенью на орошаемых условиях.

Разница было очевидным, так как растения осеннего посева в условиях двухразового вегетационного полива были очень высокорослыми, полагаяемыми и сильно поражались желтой ржавчиной. В отличии от них при весеннем посеве, растения имели средний рост, меньше поражались ржавчинным болезням и не полегали.

Сравнение стародавних сортов от места произрастания и возделанных в условия Ташкентской области.

Проведено сравнительный анализ количественных признаков определяющий урожайность стародавних сортов, полученных из места произрастания в богарных условиях и в условиях полива. Из каждого образца было собрано примерно по 200 колосьев при сборе образцов, которые высевались на экспериментальном участке Дурмен института генетики и ЭБР. Шесть образцов под названием Кизил бугдай был собран в основном в горных районах на высоте от 1391 м.н.у.м до 2147 м. Эти образцы крупнозерные масса 1000 семян колеблется от 55 до 66 г. Масса зерна с колоса также 1,8-2,6 г. Однако количество зерен в колосе от 33 до 39 штук, хотя длина колоса сравнительно длиннее, чем другие образцы, собранные места произрастания. Два образца сорта Акбугдай собранного из Кашкадарьинской области по морфологии были близки, зерно среднего размера, масса 1000 семян 43,2-45,6 г. Длина колоса 7-8 см. (табл.1).

Образцы сорта Сурхак районированного 40- ие годы 20 того столетия, также высевались предгорных районах в частных хозяйствах Джизакской и Кашкадарьинских областях, в связи с этим также было собрано как стародавний сорт. Эти образцы морфологически почти не отличались друг от друга, но они имели разного размера семян.

Образец собранного в село Теракли Яккабогского района Кашкадарьинской области имели относительно крупные зерна, чем образцы собранного из Джизакской области.

Таблица 1. Показатели урожайности стародавних сортов в месте прорастание

	Район	Село	Название Ландрасе	В.н.у .м	ККК	ДК	КЗК	МЗК	1000 KW
1	Камаша *	Овга	Кизил бугдай	1731	15,3	9,7	39	2,3	56,2
2	Камаша*	Овга	Кизил бугдай	2147	14	9	34	2	56,1
3	Бойсун **	Курганча	Кизил бугдай	2136	14,5	9,5	33,9	2,1	61,9
4	Бойсун **	Дуоба	Кизил бугдай	2136	16,2	10,9	32,6	1,8	55,2
5	Бойсун**	Курганча	Кизил бугдай	1633	10	15,5	39,2	2,6	66,3
6	Бойсун **	Дуоба	Кизил бугдай	1391	16	10,8	36,3	2,4	66,2
7	Камаша *	Овга	Акбугдай	1988	13,4	8,3	30,1	1,3	43,2
8	Камаша *	Кукбулак	Акбугдай	1317	12,2	7,1	28,5	1,3	45,6
9	Бахмал***	Дангара	Сурхак	1553	14,6	9,3	38	1,7	44,7
10	Яккабаг*	Теракли	Сурхак	1634	16,5	10,2	34,9	1,9	54,4
11	Бахмал ***	Навруз	Сурхак	1763	15,5	9,2	31,1	1,5	48,2
12	Яккабаг *	Кизилтом	Коракилтик	585	19,1	7,3	42,6	2	46,9
13	Камаша*	Овга	Бобоки	1317	17	8,4	44,6	2,1	47,1

*- Кашкадарья, ** - Сурхандарья, *** - Жиззах

Примечание: Внум- Высота над уровнем море, ККК- Количество колосков в колосе, ДК - Длина колоса, КЗК- Количество зерна в колосе, МЗК - Масса зерна в колосе, 1000KW – масса 1000 зерен, УЗ- урожай зерна с 1 м2

Таблица 2. Показатели урожайности стародавних сортов в условиях полива (Ташкент)

	Название Ландрасе	ККК	ДК	КЗК	МЗК	1000 KW	УЗ-1м2
1	Кизил бугдай	18,8+0,7	12,3+0,4	36,5+3,5	1,61+0,7	45,5+3,1	325.2 ± 10.4
2	Кизил бугдай	18,2+0,6	12,5+0,7	38,1+4,0	1,23+0,2	29,1+3,5	204.8 ± 10.5
3	Кизил бугдай	18,7+0,6	13,8+0,4	45,7+4,2	2,01+0,2	42,8+2,5	365.6 ± 16.9
4	Кизил бугдай	19,2+0,7	13,9+0,7	52,9+3,8	2,77+0,2	52,0+1,1	119.9 ± 14.0
5	Кизил бугдай	18,3+0,5	12,0+0,5	37,4+3,5	1,85+0,2	50,1+2,1	387.2 ± 6.5
6	Кизил бугдай	16,5+0,6	11,0+0,6	40,7+1,8	1,99+0,1	48,7+1,4	456.8 ± 14.6
7	Акбугдай	17,5+0,9	11,7+0,6	42,8+3,2	2,18+0,1	50,9+1,8	522.4 ± 7.6
8	Акбугдай	16,4+0,3	11,7+0,7	31,2+1,5	1,78+0,1	56,9+2,2	428.8 ± 8.0
9	Сурхак	18,8+0,5	12,5+0,4	52,8+3,4	2,48+0,2	45,9+2,8	315.2 ± 9.4
10	Сурхак	16,9+0,4	10,3+0,2	37,7+1,1	1,75+0,0	46,6+2,2	331.6 ± 5.3
11	Сурхак	16,4+0,2	9,80+0,2	29,0+1,5	1,31+0,0	45,3+2,1	176.0 ± 3.7
12	Коракилтик	20,2+0,3	8,40+0,2	56,8+2,4	2,65+0,2	46,5+2,8	365.6 ± 4.7
13	Бобоки	18,5+0,4	13,1+0,5	45,7+2,0	1,92+0,1	41,7+2,3	335.6 ± 9.2

Эти образцы в течение нескольких лет пересеивались, отбирались по признакам урожайности на экспериментальном участке института, возделывая отбора достигли

некоторые улучшения этих сортов. Одним из изменений стало увеличение длины колоса и количество колосков в колосе, а также небольшие изменения в количестве зерен в колосе. По крупности семян не все сорта достигли исходного размера, во многих сортах зерна стало относительно мелкими.

Характеристики стародавних сортов пшеницы, собранный от места произрастания

Во многих районах возделывания яровых сортов Узбекистана высевается сорт Сурхак. Сорт относительно устойчив к засухе и высокой температуре. Колос остистый, белый, чешуи неопущенные, зерно красное. Ости грубые, слабо расходящиеся у основания, утолщенные, ломкие, средней длины. Соломина имеет в среднем высоты 110-140 см. Зерно яйцевидное, стекловидное, крупное, масса 100 зерен доходит до 50 гр. Хлебопекарное качество хорошая. В оптимальные годы урожай достигается до 3 т/га, качество хорошие, но во многих хозяйствах этот сорт имеет высокий примесь.

В отдаленных районах республики высотой от 1500 до 2500 м.н.у.м. в мелких хозяйствах возделывается сорт Кизил бугдай (красная пшеница), относительно высокорослый 120-140 см., высокоурожайный, в оптимальные годы урожай достигается до 3,5 т/га, зерно красное, крупное, масса 1000 семян доходит до 55-60 гр. Колос длинные до 14 см, остистые, ости средней длины. В условиях Узбекистана зимостойкие, хотя во всех возделываемых районах данного сорта высевается весной в основном середине марта и уборка в августе. Вегетационный период при весеннем посеве 140-150 дней. Этот сорт встречается очень многих местах, в основном горном и предгорном районах.

Сорт Ок бугдай (белая пшеница) имеет белый колос и белые ости, зерно белое, относительно крупное, масса 1000 семян в среднем 45-48 гр. Высота растений 95-100 см. В богарных условиях не полегает. Этот разновидность в основном встречался в Камашинском районе Кашкадарьинской области и Галлааралском районе Джизакской области. Сорт хорошо сохранился, относительно однородный, имеет хорошего хлебопекарного качества, урожай в оптимальные годы доходит до 3 т/га.

Сорт Бобоки, морфологически похоже Кизил бугдаю, разновидность Лютесценс встречается в основном в горных районах южных регионов республики. Сорт очень высокорослый, рост растений 150-160 см, стебель крепкий, в условиях богары не полегает, колос крупный, зерно красного цвета, крупная, имеет удлиненную форму. Сорт морфологически однородный, имеет хорошие качества и высокоурожайный.

Сорт Кайракташ, относительно редкий сорт, имеет очень стекловидный зерна, среднего роста, не полегает даже при выращивание на орошаемых условиях, колос и зерна среднего размера, белая, имеет очень хорошие хлебопекарные качества.

Сорт Коракилтик, редкий сорт, морфологически похоже твердой пшенице, имеет длинный черные ости, колос не большего размера, относительно компактный чем, другие стародавние сорта. По результатам опроса населения этот сорт широко возделывался на богаре Кашкадарьинского региона, имел хорошие качества и высокий урожай. К сожалению, этот сорт сейчас встречается только как примесь среди других стародавних сортов.

Привлечение стародавних сортов в селекции.

Как обычно при создании и внедрении новых сортов основное внимание обращается на урожайность, устойчивость и хлебопекарные качества зерна. Все новые сорта интенсивного типа, высокоурожайный, но не всегда имеет хорошие хлебопекарные

качества. Стародавние сорта, возделанные в Узбекистане и других регионах не выдержали конкуренцию по урожайности с коммерческими сортами, вышли из производства. Но эти сорта имеют большую ценность как исходный материал при улучшении качества зерна, обогащения их микроэлементами и другими полезными ингредиентами для здоровья человека.

В результате этих исследований восстановлен и размножен стародавний сорт Кайракташ, который в 2021 году районирован в Джизакской и Самаркандской областях для возделывания в богарных условиях. В 2024 году при прямом посеве специальными сеялками по проекту ФАО в Юкоричирчикской районе Ташкентской области в условиях богары получен урожай 44,6 ц/га. Также этот сорт в 2022 году в Кашкадарьинской области при сухой весне, когда другие сорта, высеянные на богаре не давали урожай, из этого сорта получен 15 ц/га зерна.

Благодарность. Авторы статьи глубоко благодарят представителя ФАО проф. А. Нурбекова, за оказание помощи в внедрении нового сорта Кайракташ в фермерских хозяйствах Республики.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ЛИТЕРАТУР

1. Baboev, S., Muminjanov, H., Turakulov, K. *et al.* Diversity and sustainability of wheat landraces grown in Uzbekistan. *Agron. Sustain. Dev.* **41**, 34 (2021). <https://doi.org/10.1007/s13593-021-00691-2>
2. Denčić S., Kastori R., Kobiljski B., Duggan B. Evaluation of grain yield and its components in wheat cultivars and landraces under near optimal and drought conditions. *Euphytica*. 2000, v.113, - P. 43–52. doi: 10.1023/A:1003997700865. [[CrossRef](#)] [[Google Scholar](#)]
3. Fischer R.A., Maurer R. Drought resistance in spring wheat cultivars. I. Grain yield responses. *Aust. J. Agric. Res.* 1978, v.29, P.897–912. doi: 10.1071/AR9780897. [[CrossRef](#)] [[Google Scholar](#)]
4. Frankin S., Kunta S., Abbo S., Sela H., Goldberg B.Z., Bonfil D.J., Levy A.A., Avivi-Ragolsky N., Nashef K., Roychowdhury R., et al. The Israeli-Palestinian wheat landraces collection: Restoration and characterization of lost genetic diversity. *J. Sci. Food Agric.* 2020; v. 100, - P.4083–4092. doi: 10.1002/jsfa.9822. [[PubMed](#)] [[CrossRef](#)] [[Google Scholar](#)]
5. Newton A.C., Akar T., Baresel J.P., Bebeli P.J., Bettencourt E., Bladenopoulos K.V., Czembor J.H., Fasoula D.A., Katsiotis A., Koutis K., et al. Cereal landraces for sustainable agriculture. A review. *Agron. Sustain. Dev.* 2010, v.30, - P.237–269. doi: 10.1051/agro/2009032. [[CrossRef](#)] [[Google Scholar](#)]
6. Omari S., Kamenir Y., Benichou J.I.C., Pariente S., Sela H., Perl-Treves R. Landraces of snake melon, an ancient Middle Eastern crop, reveal extensive morphological and DNA diversity for potential genetic improvement. *BMC Genet.* 2018, P.19:34. doi: 10.1186/s12863-018-0619-6. [[PMC free article](#)] [[PubMed](#)] [[CrossRef](#)] [[Google Scholar](#)]
7. Rajaram S., Braun H.-J., van Ginkel M. CIMMYT’s approach to breed for drought tolerance. In: Tigerstedt P.M.A., editor. *Adaptation in Plant Breeding*. Springer; Dordrecht, The Netherlands: 1997, Volume 4, P. 161–167. *Developments in Plant Breeding*. [[Google Scholar](#)]
8. Андрианов Б.В. Древние оросительные системы Приаралья. Изд «Наука», Москва 1969.